

TRABAJO FINAL CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Caracterización hidrodinámica del flujo en canales
combustibles nucleares

Hydrodynamic characterization of flow in nuclear fuel channels

Autor:

Ing. Ignacio Corazza

Director:

Mg. Ing. Oscar Nalin

2024

Laboratorio de Termohidráulica

Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica

Instituto Balseiro

Universidad de Buenos Aires

Resumen

Este trabajo de investigación analiza las características hidrodinámicas de los vórtices coherentes de gran escala en geometrías con complejidades similares a canales combustibles nucleares, centrándose específicamente en canales anulares excéntricos. Estos vórtices desempeñan un papel fundamental en la promoción de la mezcla y la homogeneización térmica, procesos esenciales para garantizar la operación eficiente y segura de los reactores nucleares. La mezcla adecuada en estos sistemas no solo mejora la distribución de temperatura en el refrigerante, sino que también contribuye a evitar puntos críticos de sobrecalentamiento, reduciendo el riesgo de alcanzar condiciones de flujo crítico de calor (CHF), que pueden comprometer la integridad del núcleo.

Para abordar estos aspectos, se desarrolló un montaje experimental que consiste en un canal anular con la barra interna excéntrica. Este diseño busca reproducir las condiciones hidráulicas presentes en los llamados subcanales de pared, que incluyen zonas estrechas (gaps) que generan inestabilidades en el flujo. El estudio utilizó una técnica de medición de presión tridimensional no intrusiva y de alta frecuencia (3DPM), lo que permitió capturar detalles precisos de las fluctuaciones de presión y la dinámica de los vórtices sin interferir en el sistema.

Las mediciones experimentales revelaron regiones específicas de alta amplitud en las fluctuaciones de presión, directamente relacionadas con la formación y evolución de vórtices de gran escala. Este comportamiento destacó la influencia crítica de factores geométricos como el tamaño del gap y el crecimiento del área transversal de pasaje a partir del gap, en la configuración y estabilidad del flujo. Se realizó un análisis del efecto de la velocidad media del flujo, evidenciando cómo esta afecta las características de los vórtices, incluyendo su frecuencia, tamaño y velocidad de rotación. En base a investigación bibliográfica se observó que, a partir de un número de Reynolds crítico, el tamaño de los vórtices se estabiliza, indicando una transición a un régimen de flujo consistente. Se estudió la interacción de los vórtices con separadores, confirmando que estos elementos inducen perturbaciones en el flujo que, sin embargo, no alteran significativamente la coherencia de los vórtices aguas abajo. Este comportamiento es clave para comprender la dinámica de mezcla en los canales de interés.

Además, se introdujeron y validaron nuevos parámetros adimensionales para cuantificar las propiedades de los vórtices y evaluar su impacto en la mezcla turbulenta entre subcanales. Estos parámetros, diseñados para superar las limitaciones del número de Strouhal, establecen conexiones entre propiedades dinámicas de los vórtices y configuraciones geométricas del sistema. El trabajo experimental mostró concordancia con estudios previos, destacando su capacidad para capturar las características dinámicas de los vórtices de gran escala. Se observó que mayores velocidades transversales, favorecidas por menores tamaños de gap, se correlacionan con incrementos en los valores de estos parámetros, confirmando su utilidad como indicadores del nivel de mezcla entre subcanales.

Los parámetros ideados buscan mejorar el entendimiento de los mecanismos de mezcla mediante la formación de vórtices de gran escala, contribuyendo a establecer una base para futuros estudios, incluyendo la extensión del análisis a geometrías de combustible nuclear más complejas, y condiciones operativas nominales de reactores de potencia.

Abstract

This research analyzes the hydrodynamic characteristics of large-scale coherent vortices in geometries with complexities similar to nuclear fuel channels, focusing specifically on eccentric annular channels. These vortices play a fundamental role in promoting mixing and thermal homogenization, processes essential for ensuring the efficient and safe operation of nuclear reactors. Proper mixing in these systems not only improves temperature distribution in the coolant but also helps prevent critical overheating points, reducing the risk of reaching critical heat flux (CHF) conditions that could compromise the core's integrity.

To address these aspects, an experimental setup was developed consisting of an annular channel with an eccentric inner rod. This design aims to replicate the hydraulic conditions present in so-called wall subchannels, which include narrow gaps that generate flow instabilities. The study utilized a three-dimensional, high-frequency, non-intrusive pressure measurement technique (3DPM), enabling precise capture of pressure fluctuations and vortex dynamics without interfering with the system.

Experimental measurements revealed specific regions of high-amplitude pressure fluctuations directly related to the formation and evolution of large-scale vortices. This behavior highlighted the critical influence of geometric factors such as gap size and the growth of the cross-sectional flow area beyond the gap on flow configuration and stability. An analysis of the effect of mean flow velocity showed how it affects vortex characteristics, including frequency, size, and rotation speed. Based on bibliographic research, it was observed that beyond a critical Reynolds number, vortex size stabilizes, indicating a transition to a consistent flow regime. The interaction of vortices with spacer grids was also studied, confirming that these elements induce flow disturbances that, however, do not significantly alter the coherence of vortices downstream. This behavior is key to understanding mixing dynamics in the channels of interest.

Additionally, new dimensionless parameters were introduced and validated to quantify vortex properties and assess their impact on turbulent mixing between subchannels. These parameters, designed to overcome the limitations of the Strouhal number, establish connections between the dynamic properties of vortices and the system's geometric configurations. The experimental work showed agreement with previous studies, showing its ability to capture the dynamic characteristics of large-scale vortices. Increased transverse velocities, favored by smaller gap sizes, were found to correlate with higher parameter values, confirming their usefulness as indicators of mixing levels between subchannels.

The devised parameters aim to improve the understanding of mixing mechanisms through the formation of large-scale vortices, contributing to establishing a basis for future studies, including extending the analysis to more complex nuclear fuel geometries and nominal operational conditions of power reactors.

Índice

Capítulo 1: Introducción	5
1.1. Investigaciones previas	6
1.2. Inestabilidad del flujo y turbulencia: Mecanismos característicos de las estructuras coherentes analizadas	8
1.3. Técnica 3DPM	11
1.4. Objetivos	12
Capítulo 2: Descripción del método	13
Capítulo 3: Resultados	17
3.1 Variación de las presiones en función del ángulo	17
3.2 Comportamiento axial del flujo e interacción con el separador	20
3.3 Estructuras coherentes en función del caudal	24
3.4 Parámetros característicos para vórtices de gran escala	26
Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros	31
Referencias	34

Capítulo 1

Introducción

En el diseño y operación de reactores nucleares, la eficiencia y la seguridad operativa dependen en gran medida del control térmico del núcleo. Las barras combustibles se disponen en arreglos rectangulares o triangulares, creando múltiples subcanales paralelos, por los cuales circula axialmente un fluido refrigerante encargado de extraer el calor generado por la fisión nuclear y actuando como moderador, tal como se ve en la figura 1. Estos subcanales, interconectados a través de espacios angostos definidos por la relación de la distancia entre centros de barras y el diámetro de las mismas, generan una disposición espacial que produce variaciones significativas en los patrones de flujo y transferencia de calor. Dichas variaciones son el resultado de interacciones de mezcla entre subcanales que requieren una comprensión profunda para realizar predicciones sobre la distribución de temperaturas y conocer la dinámica del flujo en el núcleo del reactor.

Figura 1: Esquema del flujo transversal [1].

La predicción de la distribución de temperatura en el refrigerante y en la superficie de las vainas es importante para asegurar la integridad de las mismas y prevenir sobrecalentamientos que puedan inducir tensiones térmicas y deformaciones en las estructuras del núcleo. Además, el diseño seguro y eficiente de los reactores nucleares exige un control estricto de parámetros como el flujo de calor crítico (CHF), en el cual las características del flujo como la turbulencia y el flujo transversal entre subcanales tienen una gran influencia. Sin embargo, los mecanismos físicos que contribuyen al mezclado entre subcanales no han sido completamente caracterizados, y los modelos convencionales de turbulencia, basados en conceptos de transporte local, no logran explicar satisfactoriamente las condiciones del flujo y mezclado para la geometría en cuestión.

El mezclado ocurre en cierta medida debido a diferencias de presión entre subcanales, que surgen por diferencias en las velocidades medias de los subcanales o como resultado de la obstrucción del flujo por espaciadores y placas terminales que sostienen los elementos combustibles. Además, la mezcla puede ocurrir por medio de difusión turbulenta entre subcanales, este intercambio turbulento es generalmente no direccional y causa intercambio de momento, entalpía y concentración entre subcanales adyacentes sin un transporte de masa neta promediado en el tiempo (Rehme, 1992) [2].

Por otro lado, los flujos en canales que contienen espacios estrechos conectados a subcanales más grandes, como las geometrías presentes en los combustibles nucleares, presentan perfiles de velocidad con variaciones transversales que son inflexivas, es decir, que contienen puntos de inflexión. Estos puntos en los perfiles de velocidad son conocidos por inducir inestabilidades hidrodinámicas, que pueden tener implicaciones significativas en el comportamiento del flujo.

Finalmente, las estructuras verticales de gran escala que se forman alrededor de los puntos de inflexión en el perfil de velocidad de la sección transversal tienden a transportar fluido de un subcanal a otro a través de los espacios estrechos y resultan especialmente relevantes por su capacidad de promover el mezclado entre subcanales, lo que los convierte en un fenómeno de gran interés en diversos estudios [3].

Con el objetivo de estudiar las estructuras de vórtices coherentes formadas en este tipo de geometrías, el presente trabajo se basará en mediciones de presiones tomadas en un circuito hidráulico con una geometría simple de canal anular descentrado.

1.1. Investigaciones previas

Se desarrollaron investigaciones experimentales detalladas desde 1950 para analizar las características del flujo y la transferencia de calor en configuraciones de barras combustibles utilizadas en reactores nucleares. Estos estudios se centraron en comprender los mecanismos fundamentales que gobiernan la dinámica del flujo y el intercambio térmico, evaluando parámetros clave, como la distribución de temperatura, el comportamiento de la turbulencia y los efectos del diseño geométrico, con el objetivo de optimizar la eficiencia en la transferencia de calor.

Tasas de mezclado entre subcanales mayores a las esperadas fueron detectadas. La variación de la velocidad circunferencial medida y las tensiones de corte superaban los valores supuestos por los cálculos, mientras que las temperaturas en las paredes eran menores que las predichas por la teoría de difusión isotrópica. Una explicación posible ya estaba disponible desde que Johann Nikuradse [4] había postulado la formación de flujos secundarios en canales no circulares, como los que se muestran en la figura número 2.

Figura 2: Flujo secundario postulado en canales no circulares por Nikuradse (1926) [4].

Luego, Ludwig Prandtl demostró la interrelación entre los movimientos secundarios y el mecanismo de turbulencia, indicando que la razón para el flujo secundario es el hecho de que el mezclado turbulento paralelo a las paredes es más grande que el perpendicular al mismo y que el flujo secundario ocurre solo en flujos turbulentos [4].

Dado que existía esta explicación clásica probada para una distribución de velocidad inusual en estas geometrías, todos los esfuerzos experimentales y de modelado se orientaron a proporcionar evidencia objetiva de esta interrelación. Pero se observó que este flujo secundario no era suficiente como para justificar la tasa de mezclado observada.

Si bien el flujo cruzado promueve una distribución homogénea de la entalpía y una mejor mezcla entre el refrigerante que fluye en los subcanales, posteriormente se han identificado estructuras coherentes de gran escala junto con pulsaciones de flujo transversal en las regiones de separación entre barras y entre barras y paredes. Esta estructura de gran escala tiene un comportamiento cuasiperiódico y se considera un factor importante para una alta tasa de mezcla, generando un mezclado que conduce a uniformar la distribución de entalpía, lo que generó gran interés para la investigación [1].

Algunas de las principales colaboraciones realizadas en las últimas décadas al entendimiento de los vórtices de gran escala pueden observarse en la tabla 1:

Tabla 1: Investigaciones y observaciones previas [5].

Año	Autor	Tipo de ensayo	Observaciones
1964	G. Hofmann	Visualización	Fluctuaciones en el gap (no publicado)
1970	Ros and Bogaardt	Termocupla	Oscilaciones periódicas
1972	Rowe	LDA, autocorrelación	Pulsaciones periodicas del flujo
1977	Tapuco and Merilo	Visualización	Camino sinusoidal del flujo
1981	Mayinger and Seiffert	Visualización	Vórtices de gran escala (reportado solo en Alemania)
1983	Mayinger and Rehme	Osciloscopio. Hilo caliente	Estructuras de gran escala con comportamientos periodicos en componentes de velocidad
1989	Möller	Hilo caliente	Espectros de potencia. $Str = fD/u$, modelo con vortices
1994	Meyer and Rehme	Visualización, hilo caliente, correlaciones espaciales cruzadas	Visualización de vórtices, generalización del fenómeno, modelo de flujo de vórtices revisado, inestabilidad debido a gradientes de velocidad con puntos de inflexión que generan vórtices
1995	Biemüller	LES	Confirmación con cálculos numéricos
2000	Guellouz and Tavoularis	Visualización, hilo caliente	Confirmación, clasificación de estructuras coherentes
2005	Lexmond et al.	PIV	Confirmación de resultados de Biemüller
2005/07	Chang and Tavoularis	URANS	Cálculos con una sola barra y manojos de barras
2007	Baglietto	URANS	Cálculos con manojos de barras
2008	Merzari an Ninokata	LES	Confirmación de resultados de Biemüller y análisis detallado
2011	Mahmood	2D PIV, LDA	Modelo que predice el flujo cruzado entre canales a partir de las características de la estructura
2014	Choueiri	LDV, PIV	Identificación de zonas de desarrollo del flujo, Reynolds críticos

Como se puede apreciar en la tabla 1, desde la década de 1970 se han observado oscilaciones periódicas en el flujo. En las cuales se identificaron los vórtices de gran escala, haciendo mediciones de estos y buscando las características de los mismos, ya que estos se consideran de suma importancia para el mezclado en las geometrías densas de barras con flujo axial.

Su importancia se debe a que parece desempeñar un papel importante en el proceso de transferencia de calor, intercambiando fluido frío, desde las áreas abiertas, y fluido caliente desde la zona el gap.

Asimismo se descubrió que estos se mantienen su estructura a lo largo de los canales, formando estructuras coherentes. Las estructuras coherentes, son originadas por inestabilidades como la de Kelvin-Helmholtz, y para poder comprender su evolución se requieren conocer las condiciones iniciales del flujo, como el perfil de velocidad, el espesor de las capas y el tensor de tensiones. Generalmente, las inestabilidades que dan origen a estructuras coherentes surgen en flujos laminares o turbulentos, y, una vez formadas, estas estructuras pueden crecer mediante interacciones no lineales o descomponerse en estructuras incoherentes. Esta rápida evolución sugiere que la descomposición de una estructura hace que el flujo sea susceptible a nuevas inestabilidades, generando así otras.

A partir de toda la información recopilada, se propuso un modelo de flujo análogo al modelo de barras paralelas: dos vórtices impulsados por las velocidades más altas fuera del gap y que giran en direcciones opuestas son transportados con la velocidad U_c axialmente (Figura 24). Los centros de los vórtices están a ambos lados de la línea central.

Figura 3: Modelo de vórtices coherentes de gran escala [6].

Para profundizar en estos fenómenos, resulta esencial conocer los conceptos básicos como el número de Reynolds y la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Ambos son fundamentales en la dinámica de formación, crecimiento y descomposición de estructuras coherentes en distintos regímenes de flujo y serán analizados en las secciones siguientes de este estudio.

1.2. Inestabilidad del flujo y turbulencia: Mecanismos característicos de las estructuras coherentes.

Se abordarán los conceptos clave relacionados con la inestabilidad del flujo y la transición a la turbulencia, específicamente para canales anulares. Dado que el trabajo es de carácter experimental, se hará solo un planteo general de los mecanismos físicos implicados, sin profundizar en descripciones matemáticas. Se examinarán los factores que favorecen la aparición de turbulencias en este tipo de geometría. Además, se discutirán los parámetros más

relevantes, como el número de Reynolds y las configuraciones geométricas del canal, que juegan un papel crucial en el comportamiento del flujo. Esta visión general busca proporcionar una base suficiente para comprender los resultados experimentales y sus implicancias en el contexto de aplicaciones prácticas.

Los flujos confinados por paredes suelen presentar mayor estabilidad debido a la restricción en el desarrollo de perturbaciones por las fuerzas viscosas y la interacción con las paredes del conducto. No obstante, las tensiones de corte en una capa límite se propagan a causa de la viscosidad y, bajo ciertas condiciones, pueden inducir inestabilidades en el flujo. La transición de la viscosidad de un factor estabilizador a uno desestabilizador ocurre a un número crítico de Reynolds (Re_{cr}), en el cual se alcanza un equilibrio entre las fuerzas desestabilizadoras y las fuerzas viscosas estabilizadoras.

La turbulencia se distingue por su capacidad de mezclado mayor y elevadas tasas de disipación de energía, que el caso laminar. Para que un flujo sea considerado turbulento, debe cumplir con las siguientes características:

- Aleatoriedad y altos niveles de desorden en el movimiento.
- Rotacionalidad y movimiento tridimensional del flujo.
- Fuerte acción disipativa y difusividad.
- Intermittencia espacial.

Para flujos en canales anulares con un diámetro exterior D y un diámetro interior d (figura 3), el número de Reynolds se define como:

$$Re = \frac{U_b D_h}{\nu} \quad (1)$$

donde: U_b velocidad del flujo, D_h diámetro hidráulico ($D - d$) y ν viscosidad cinemática.

Teorema del punto de inflexión de Rayleigh:

El teorema del punto de inflexión de Rayleigh establece que la existencia de un punto de inflexión en el perfil de velocidad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que ocurran inestabilidades en flujos no viscosos. De acuerdo con este teorema, el flujo de Hagen-Poiseuille en una tubería, caracterizado por un perfil de velocidad parabólico sin puntos de inflexión, sería incondicionalmente estable en ausencia de efectos viscosos.

Los flujos completamente desarrollados en canales anulares excéntricos presentan un flujo transversal oscilatorio entre la región de flujo más lento en la zona estrecha y la de flujo más rápido en la zona amplia. Esto significa que la distribución de velocidades en un plano transversal presenta dos puntos de inflexión, ubicados a cada lado del gap como se esquematiza en la figura 4 (zona más estrecha del canal, entre la barra central y la pared del conducto principal).

En estos flujos, la geometría excéntrica crea una asimetría en el campo de velocidad, lo cual intensifica las variaciones de corte y contribuye a la formación de estructuras de vórtices en la región de transición entre los flujos de diferente velocidad. Estos puntos de inflexión son indicadores clave de inestabilidad en el flujo, ya que pueden actuar como zonas de crecimiento de perturbaciones que eventualmente conducen a la transición hacia la turbulencia. La

distribución no uniforme del perfil de velocidad en anillos excéntricos es, por lo tanto, un factor crucial en el estudio de la dinámica de estos sistemas. En la figura 4 (izquierda) se puede apreciar la geometría y en la derecha el gráfico de la velocidad adimensionalizada en función del ángulo (θ).

Figura 4: sección transversal de un canal anular con una barra interna descentrada (izquierda). Distribución de la velocidad adimensional máxima azimutal (derecha) [7].

Kelvin Helmholtz:

Uno de los principales mecanismos que se asocian con la formación de estructuras coherentes de gran escala es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz.

Las estructuras verticales formadas alrededor de los puntos de inflexión tienden a transportar fluido de un subcanal a otro a través de los gaps. Esta forma de mezclado es especialmente beneficiosa para los combustibles nucleares, ya que favorece la disminución de las diferencias de temperaturas entre subcanales. Se ha observado experimentalmente en estas geometrías, que existen flujos transversales oscilatorios.

Estos flujos transversales son el resultado de vórtices de gran escala rotando en direcciones contrarias a ambos lados del gap. Tavoularis (2011) ha introducido los términos inestabilidad del gap y tren de vórtices para describir el fenómeno [8].

Los vórtices antes mencionados se generan por una inestabilidad de tipo Kelvin-Helmholtz de la capa de corte entre el fluido más lento en el gap y el fluido más rápido en el subcanal abierto.

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es un fenómeno que describe la aparición de inestabilidades en flujos de corte, especialmente en medios estratificados por densidad, como ocurre en la atmósfera. Esta inestabilidad surge cuando dos capas de fluido con diferentes densidades y velocidades se desplazan una sobre la otra, creando una interfaz inestable en la que pequeñas perturbaciones pueden amplificarse rápidamente.

Inicialmente estudiada en el contexto de la atmósfera, la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se observa también en una variedad de sistemas físicos, desde el flujo de agua y aire en ríos y océanos hasta corrientes atmosféricas. La formación de estructuras en forma de ondas u ondas de vórtices es característica de esta inestabilidad, las cuales, a medida que crecen, conducen a mezclas intensas entre las capas de fluido y a la eventual transición a flujos turbulentos. Esta inestabilidad tiene importantes implicancias en la transferencia de momento, calor y masa en fluidos y es un área de estudio clave en la dinámica de fluidos tanto teórica como aplicada.

A medida que estas ondas se amplifican, se produce un efecto de enrollamiento del fluido en el que el flujo de alta velocidad se mezcla con el de menor velocidad, aumentando la energía cinética en la interfaz y favoreciendo el desarrollo de turbulencias (Figuras 5 y 6).

Figura 5: Ilustración de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en una capa de mezcla [7].

Figura 6: Flujos de corte; (a) capa de vórtice, (b) capa de mezcla de flujo conjunto, (c) capa de mezcla de flujo contrario [7].

La frecuencia adimensional en el tren de vórtices se denomina número de Strouhal, y se define como:

$$St = \frac{fD}{U} \quad (2)$$

para la cual, f es la frecuencia de desprendimiento medida en Hz, D es el ancho frontal del objeto y U es la velocidad del flujo libre.

En un canal anular, donde la dirección nominal del flujo es paralela al cilindro central, el tipo de inestabilidad que se forma alrededor de los puntos de inflexión a ambos lados del gap genera vórtices cuasiperiódicos de rotación contraria. Los vórtices generados tienden a transportar fluido desde la región del subcanal hacia la zona del gap en direcciones alternadas, correspondientes a la dirección de rotación. Un número de Strouhal para vórtices en el espacio de un canal anular puede definirse como:

$$St = \frac{fd}{U_b} \quad (3)$$

donde f es la frecuencia de las oscilaciones a través del espacio, d es el diámetro del núcleo y U_b es la velocidad en el canal.

1.3. Técnica 3DPM:

Esta técnica de medición fue utilizada previamente para obtener datos en geometrías de estructuras que generan vórtices coherentes por O.C.A. Nalin, et al., 2018 [9]. Se trata de una técnica no intrusiva, que puede ser aplicada sin asumir interferencias en la medición, por lo que no son necesarias correcciones a los resultados. Se pueden obtener mediciones altamente detalladas, espacial y dinámicamente utilizando equipos y sensores asequibles. Es factible de

ser utilizada tanto para geometrías complejas como las que se encuentran en los elementos de combustibles nucleares, como para geometrías simplificadas.

En comparación con las técnicas ópticas ampliamente difundidas, presenta la ventaja de poder medir en zonas “ciegas”, donde no se tendría acceso, como por ejemplo dentro de los separadores o detrás de una barra. Además los sensores de presión utilizados permiten tener una frecuencia de toma de información superior (1000 [Hz]).

También es adecuada para caracterizar la correlación y la interferencia de fenómenos importantes que afectan al mezclado entre subcanales. Es necesario enfatizar que el conocimiento en este campo es particularmente escaso.

Por otro lado, como desventajas de la técnica se pueden destacar los siguientes puntos:

- La información recopilada está relacionada con la presión estática sobre las barras instrumentadas, que es un parámetro escalar.
- Para explotar las capacidades que esta técnica puede ofrecer, se recomienda la implementación de un sistema de posicionamiento automático para la toma de presión.

1.4. Objetivos:

1. Generación de un circuito hidráulico con una geometría simplificada:
 - Diseñar y construir un circuito experimental, que reproduzca las condiciones hidráulicas presentes en el sistema de refrigeración de combustibles nucleares. Este circuito deberá tener una geometría simplificada que permita generar y medir el movimiento de los vórtices.
2. Aplicación de la técnica de medición de presiones para la detección de vórtices:
 - Instalar sensores de presión a lo largo del circuito en ubicaciones estratégicas donde se esperan cambios en el patrón de flujo.
 - Emplear técnicas de procesamiento de señales para analizar las fluctuaciones de presión.
 - Realizar pruebas de calibración y ajuste en los sensores para asegurar que las mediciones sean precisas y fiables, estableciendo rangos de presión y frecuencia de muestreo adecuados.
3. Verificación y comparación de resultados con otras investigaciones:
 - Recopilar datos de investigaciones previas, especialmente aquellos que analicen el comportamiento de vórtices en geometrías similares.

- Comparar los resultados obtenidos en el circuito con estos estudios previos, identificando patrones comunes o discrepancias.
4. Obtención de parámetros para caracterizar los vórtices:
 - Identificar parámetros, tales como frecuencia, tamaño, intensidad y velocidad de rotación.
 - Utilizar estos parámetros para clasificar los tipos de vórtices y su comportamiento en el sistema, lo que facilitará su modelado en otros contextos.
 - Analizar la influencia de variables operativas (como velocidad del flujo, tamaño del gap, etc.) en ciertas características de los vórtices.
 5. Definición de coeficientes de mezclado turbulento en términos de la dinámica de la presión:
 - Desarrollar coeficientes específicos que representen el comportamiento de mezclado turbulento en función de las fluctuaciones de presión causadas por los vórtices.
 - Estos coeficientes pueden ser utilizados para ajustar modelos de dinámica de fluidos, permitiendo simulaciones más precisas en estos sistemas.
 6. Aporte de recomendaciones generales sobre la dinámica de los vórtices de gran escala:
 - Redactar recomendaciones prácticas para el diseño y operación de sistemas de refrigeración de reactores nucleares.

Capítulo 2

Metodología

Se utilizó un flujo isotérmico en un canal de acrílico, con una barra interior cilíndrica excéntrica de acero inoxidable en formato vertical, considerando que la geometría es representativa de los canales complejos que se forman en el núcleo de un reactor nuclear, teniendo zonas más estrechas adyacentes a otras más amplias. El canal presenta paredes lisas y la longitud de este es de 1 [m], suficiente para la generación de vórtices. La presencia de separadores utilizados para posicionar la vaina actúan como promotores de inestabilidades en el flujo, lo cual permite que los vórtices a analizar se produzcan en distancias menores a las necesarias si estos no existieran y permiten observar la interacción entre los separadores y los vórtices, fenómeno que se produciría en combustibles nucleares que los posean. El fluido de trabajo es agua, impulsada a través de la sección de pruebas mediante una bomba centrífuga hasta un tanque ubicado en la parte superior.

El canal posee un diámetro interno “D” de 23,5 [mm] y se dispuso de dos barras internas con diámetros exteriores “d” de 12,7 y 6,35 [mm], con gaps de 4 y 1 [mm] respectivamente, dependiendo del separador utilizado. En la figura 7 se puede observar un esquema de la geometría utilizada, válida para ambos casos.

Figura 7: Esquema del corte transversal del canal.

En la figura 5 se puede observar que Δz es la distancia entre centros (entre el centro del canal y de la barra), θ es el ángulo (siendo igual a cero en el gap), δ el espesor del gap.

El caudal se impuso con una bomba centrífuga y utilizando una llave de paso esférica localizada a la salida de la bomba para regularlo, pudiendo hacer mediciones para diferentes Reynolds, desde régimen laminar hasta turbulento, con un máximo posible dado por la bomba. El caudal se midió con un caudalímetro de turbina con un rango de trabajo entre 2 y 50 [l/min], siendo el máximo permitido por el sistema de 26 [l/min] aproximadamente, dando velocidades para el canal anular de 1.29 y 0,98 [m/s] para cada barra.

El circuito es cerrado, pero con el recipiente superior abierto a la atmósfera, por lo que las presiones interiores son cercanas a la atmosférica.

A diferencia de la bibliografía consultada, se realizaron mediciones de presión en lugar de aplicar técnicas ópticas o de hilo caliente para obtener velocidades de flujo. Esto presenta la ventaja de poder realizar mediciones a altas frecuencias (1000 [Hz]), poder trabajar con agua

corriente, ya que no se presenta la problemática de los diferentes coeficientes de refracción. Esto sumado a que se trata de una técnica no intrusiva.

Con el objetivo de trabajar con un flujo isotérmico, se empleó un intercambiador de calor colocado dentro del recipiente superior, por el cual se hizo circular agua corriente para extraer el calor generado por disipación viscosa en el circuito, lo cual permitió realizar mediciones a $25 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$.

Para la toma de presiones se practicó un pequeño orificio (0,5 [mm]) en la barra metálica y haciendo uso de la simetría de revolución de dicha barra, se pudo mover la toma de presión en sentido axial y angular, permitiendo posicionarla en todos los puntos de interés como ser en el gap, en el ángulo de mayor amplitud de las fluctuaciones de presión, antes, después y dentro de los separadores, etc. En la parte superior de la barra se colocaron 2 sensores (Motorola MPX5010), uno para hacer correlaciones cruzadas y otro diferencial, conectado también a otra toma de presión en la pared del canal, eliminando así las diferencias de presión debido a las columnas de agua. Un esquema del circuito utilizado se muestra en la figura 8.

Figura 8: Esquema del circuito.

Los sensores utilizan corriente continua, la cual fue suministrada por una fuente de 5 [V]. Los sensores fueron conectados a una placa de adquisición, la cual envió los datos a la computadora, siendo utilizados en el programa Labview. Del programa se obtuvieron archivos de texto con la información de la temperatura y los sensores de presión separados en columnas para su posterior procesamiento.

En la figura 9 se muestra el Panel Frontal de LabVIEW, en esta interfaz se pueden configurar los parámetros de medición para cada caso: la altura y el ángulo de la toma de presión, la temperatura del fluido, el caudal, la excentricidad y el diámetro de la barra interior. El

A la derecha, se presentan dos gráficos que muestran los resultados de la medición: el superior muestra la evolución de la amplitud de la señal del sensor de presión de la barra en función del tiempo, el cual no debe superar los 5 [V] ni disminuir más que cero. El inferior representa el

análisis de la señal en el dominio de la frecuencia. Los valores de los controles se transmiten a un Diagrama de Bloques del mismo programa donde se procesan.

Figura 9: Esquema del circuito.

A continuación, se presentan los resultados del estudio, con obtenidos mediante la técnica descrita, comparaciones con otros autores y nuevas relaciones entre diversos parámetros ideados para caracterizar vórtices de gran escala.

Capítulo 3

Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en el circuito anteriormente descrito. Se buscará mostrar la capacidad del sistema para obtener datos referidos al flujo, las estructuras de vórtices de gran escala y establecer nuevas relaciones entre diversos parámetros para caracterizarlos. El objetivo principal es extraer información sobre las características de las señales en el tiempo, permitiendo un análisis más profundo del comportamiento del sistema. El procesamiento de los datos se realizó en Matlab, con un código diseñado para analizar datos en archivos de texto con mediciones de presión.

El código realiza un análisis detallado de señales experimentales de presión. Primero, lee y procesa los datos, eliminando tendencias lineales para obtener las fluctuaciones de presión. Calcula la presión media y el valor RMS, esenciales para entender la variabilidad de la presión. Además, se calcula la correlación cruzada entre señales de dos sensores para estimar el tiempo de vuelo y la velocidad de traslación de los vórtices. La transformada de Fourier se aplica a las señales procesadas para identificar las frecuencias dominantes, facilitando el análisis de fenómenos periódicos y la dinámica del sistema. Los resultados se presentan mediante gráficos que muestran la presión media, fluctuaciones de la presión, espectros de frecuencia y correlaciones cruzadas, así como gráficos 3D de la relación entre frecuencia, presión y amplitud, entre otros.

La frecuencia característica obtenida del análisis de la información en las FFT y PSD (Power Spectral Density o Densidad Espectral de Potencia) corresponde al pico asociado a los vórtices de gran escala.

3.1. Variación de las presiones en función del ángulo:

Haciendo uso de la geometría de revolución que posee la barra interior, se colocó la toma de presión en diferentes ángulos para la misma altura, $z = -2$ [mm], dos milímetros por debajo del separador de referencia. Esta zona fue escogida por presentar mayores amplitudes en las fluctuaciones. Así, por medio de este procedimiento se pudo observar la distribución de las presiones medias y de las fluctuaciones en función del ángulo, obteniendo una representación gráfica que relaciona la media de las fluctuaciones en función del ángulo como se muestra en la figura 10.

Este gráfico permite identificar las zonas específicas en las que se desarrolla el tren de vórtices de gran escala, coincidentes con las regiones de mayor amplitud.

Figura 10: Medio de las fluctuaciones de la señal del sensor en función del ángulo.

A partir de este gráfico es posible identificar los puntos en los que se producen las mayores fluctuaciones medias de las presiones medidas, los cuales se encuentran ubicados aproximadamente en los ángulos 60° y -60° (equivalente a 300°).

Esta distribución coincide por la publicada por otros autores que han realizado mediciones de velocidades, como por ejemplo Choueiri H. 2014 [7], cuya gráfica se muestra en la figura 11.

Figura 11: Desviación estándar de la velocidad axial [7].

Se puede apreciar que el punto de inflexión del perfil de velocidades coincide con las fluctuaciones de velocidad pico, ya que es la ubicación de máxima producción turbulenta [7], tal y como se muestra en la figura 12. Esto indica que sobre el ángulo para el cual se da la mayor fluctuación en las presiones y velocidades, también es donde se encuentra el punto de inflexión del perfil de velocidades.

Figura 12: Variaciones azimutales de la velocidad axial promedio en función del ángulo [7].

Por otro lado, también se sabe que las estructuras de vórtices de gran escala se forman alrededor de los puntos de inflexión en el perfil [7]. Este comportamiento resalta la relevancia de conocer los puntos de inflexión para cada caso, ya que los vórtices que allí se generan desempeñan un papel esencial en el mezclado y transporte dentro del flujo.

En la figura 13 se puede ver un gráfico PSD de todas las señales combinadas que detectó el sensor en el caso de la figura 10, siendo la frecuencia característica para este caso la de 5,6 [Hz], frecuencia asociada a una velocidad media de flujo U_b . Esta información se verifica para cada medición y se observa que frecuencia tener en cuenta para cada caso, de forma tal que los fenómenos analizados correspondan a los vórtices que se quieren investigar. Por otro lado se puede observar un pequeño pico para una frecuencia de 50 [Hz], esta es la frecuencia de la red eléctrica. Esto no altera los datos obtenidos, ya que no se superpone con las frecuencias de interés.

Figura 13: Densidad Espectral de Potencia de todas las señales combinadas.

De estas mediciones se puede concluir que el método permite obtener información relevante para los vórtices de gran escala, que es el principal objetivo. Los datos son comparables con otras investigaciones y coinciden con las descripciones hechas por otros autores.

También se destaca que el análisis realizado en esta sección permite focalizar las mediciones posteriores en la zona del tren de vórtices, optimizando así el proceso de adquisición de datos y asegurando que las observaciones se realicen en las áreas de mayor relevancia para el estudio del comportamiento del sistema.

Esto permite pasar a otras mediciones, como por ejemplo, observar la interacción de los vórtices con el separador y su influencia sobre estos, a partir del desplazamiento axial de la toma de presión.

3.2. Comportamiento axial del flujo e interacción con el separador:

Los separadores se ubicaron de tal forma que permitan que las perturbaciones producidas por uno aguas arriba, no afecten a los que se encuentran aguas abajo. Estos tienen la función de mantener la excentricidad de la barra interna en toda su longitud, una sección de uno ellos puede apreciarse en la figura 14.

Figura 14: Corte de un separador.

Para observar la interacción entre los vórtices de gran escala con los separadores se realizó una medición moviendo la toma de presión en dirección axial, manteniendo constante el ángulo, pasando por el separador, obteniendo información sobre cómo se desarrolla el flujo aguas arriba, dentro y aguas abajo del mismo. Una gráfica de esto puede verse en la figura 15.

Figura 15: Media de las fluctuaciones de la señal del sensor en función de la posición axial.

En la figura 15 se puede observar la variación de la media de las fluctuaciones a medida que se desplazó el sensor axialmente. Se aprecia un aumento en la fluctuación de la presión en las inmediaciones aguas arriba del separador, por la obstrucción que este produce en la sección transversal de circulación.

Dentro del separador (indicado con un rectángulo negro) se aprecia una disminución de la presión, ya que con una menor área de paso, la velocidad aumenta.

Inmediatamente luego del separador la presión vuelve a aumentar, con fluctuaciones producto de las inestabilidades en el flujo inducidas por el separador, para luego continuar con el mismo comportamiento visto previamente.

Lo anteriormente descrito responde al comportamiento de un flujo ante una contracción repentina, el cual puede observarse en la figura 16. Allí, el fluido experimenta un aumento de velocidad debido a la reducción del área, esto genera una caída de presión y puede inducir turbulencias, vórtices y una reorganización en las líneas de corriente.

Figura 16: Comportamiento del flujo en una vena contracta [10].

Asimismo se aprecia una disminución continua de la fluctuación de la presión con la posición axial, lo cual se adjudica a la configuración vertical del canal.

En la figura número 17 se observa el gráfico en 3D correspondiente a la FFT (transformada de Fourier) de cada punto en la figura 15, en función de la posición axial en la que se ubicó la toma de presión de la barra central. Se puede apreciar que la frecuencia característica no cambia aguas abajo del separador. Esto indicaría que el tamaño de los vórtices no cambiaría cuando pasa por el separador, luego de haber abandonado la zona inmediata posterior a este. Esto muestra la coherencia de los vórtices al atravesar el separador, es decir, estos permanecen trasladándose a la misma velocidad U_c a pesar de las perturbaciones producidas por el separador.

Figura 17: Gráfico de FFT vs. posición axial.

Si bien se observa una variación en la amplitud en las inmediaciones aguas arriba, lo cual se relaciona con un aumento en la velocidad de giro, esto se modifica luego de haber abandonado

el separador, y la zona de perturbaciones aguas abajo, volviendo al comportamiento previo a atravesar el separador.

Una segunda medición fue realizada moviendo la toma de presión axialmente para observar la interacción de los vórtices con el separador, esta vez dentro de una de las zonas “abiertas”, donde se pueden detectar las fluctuaciones y observar que ocurre con los vórtices, tal y como se muestra en la figura 18.

Figura 18: Corte del separador y posicionamiento de la toma de presión.

A partir de esta medición se obtuvo el gráfico de fluctuaciones de presiones expuesto en la figura 19. En este caso, se aprecia un comportamiento similar al caso anterior, pero con un menor cambio en la amplitud pico aguas abajo del separador, debido a que el flujo no se encuentra directamente con una de las obstrucciones físicas de este. La mayor amplitud de las fluctuaciones se da dentro del separador, lo cual coincide con la zona de la vena contracta, donde los vórtices, manteniendo su tamaño aumentan su frecuencia de giro al pasar por la contracción.

Figura 19: Media de las fluctuaciones de la señal del sensor en función de la posición axial.

Por otro lado, se realizaron mediciones en las inmediaciones del separador dentro de la zona abierta cercana al gap como se muestra en la figura 20.

Figura 20: Corte del separador y posicionamiento de la toma de presión.

En esta oportunidad, se obtuvo el gráfico de fluctuaciones de presiones expuesto en la figura 21, donde se aprecia un comportamiento similar al caso anterior, presentando una amplitud de fluctuaciones menor, la mayor amplitud se produce antes del ingreso al separador y la recomposición de la amplitud de las fluctuaciones luego del separador es casi total.

Figura 21: Media de las fluctuaciones de la señal del sensor en función de la posición axial, caso en el gap.

En el gráfico expuesto en la figura 22 se observa que la frecuencia característica de los vórtices de gran escala antes del separador es de aproximadamente 6 [Hz], para luego de este presentar un ensanchamiento del espectro y un corrimiento hacia frecuencias menores, esto por la interacción entre las perturbaciones producidas por las turbulencias locales y los vórtices de gran escala presentes en el flujo.

Figura 22: Transformada de Fourier, con frecuencias medidas para cada z.

Esta técnica de medición axial proporcionó información sobre las variaciones del campo de presión, la evolución de las estructuras de vórtices a lo largo del canal y en las inmediaciones de los separadores. Se pudieron observar las diferencias en frecuencias luego de estos y las variaciones entre las diferentes zonas de paso, contribuyendo a una comprensión más profunda del comportamiento del flujo en este tipo de configuraciones con separadores.

3.3. Estructuras coherentes en función del caudal:

Para observar el comportamiento de los vórtices de gran escala en función del Reynolds, se realizaron mediciones variando el caudal que pasa por el canal. Al ajustar el caudal, se modificaba la velocidad del fluido, lo que permitió analizar cómo se ven afectados los vórtices de gran escala.

Las frecuencias medidas pueden ser observadas en la figura 23, donde se aprecia un aumento sistemático de la frecuencia característica de los vórtices de gran escala, lo cual indica que la velocidad de traslación de estos aumenta cuando lo hace la velocidad principal, la cual fue controlada con el caudal. Esto coincide con los resultados presentados por Kayser 2021 [11], Möller 1991 [12] y Rowe et al. 1974 [13].

Figura 23: Transformada de Fourier, con frecuencias medidas para cada U_b .

Si bien la longitud de los vórtices varía con el número de Reynolds, según investigaciones previas, se ha observado que, a partir de un valor determinado (aproximadamente 2000), el tamaño de los vórtices se estabiliza y ya no presenta cambios significativos. Este comportamiento, que sugiere la existencia de un régimen de flujo en el que los vórtices alcanzan un tamaño constante, puede observarse en la gráfica de la figura 24, presentada por Mahmood [14]. En dicha gráfica se ilustran los resultados experimentales que evidencian esta transición, proporcionando una valiosa referencia para entender cómo el número de Reynolds influye en la dinámica de los vórtices de gran escala.

Figura 24: Longitud media de los vórtices en el sentido de la corriente vs. Re del canal [14].

Esta particularidad es de suma utilidad al momento de establecer parámetros que permitan caracterizar los vórtices de gran escala, independizándolos de las particularidades de las condiciones del flujo para cada caso, lo cual se buscará hacer en la próxima sección.

3.4. Parámetros característicos para vórtices de gran escala:

Con el objetivo de identificar y establecer parámetros característicos que describan los vórtices de gran escala, se han desarrollado y propuesto una serie de relaciones matemáticas que vinculan los parámetros geométricos del sistema con los datos obtenidos mediante mediciones experimentales. Esto permitiría determinar valores representativos de propiedades fundamentales de los vórtices, como su tamaño característico dentro del sistema estudiado.

Parámetro adimensional α^{**} :

$$\alpha^{**} = \frac{L_{max} - \delta}{s} \quad (4)$$

Este parámetro establece una relación entre el tamaño del gap δ , la mayor distancia entre una barra central y la pared con la que se forma el gap, llamado L máximo, junto con una distancia S entre el punto medio de ambas distancias siguiendo la forma del perímetro de la barra. Constituyendo así un número representativo del gradiente del área de pasaje a partir del gap. Distintos casos pueden verse representados en la figura 25, donde se muestran estas medidas.

Figura 25: Figuras representativas para diferentes casos de α^{**} .

El primer caso (izquierda) corresponde a un canal anular como el estudiado en este trabajo, la figura del medio representa un canal rectangular con barra descentrada como el utilizado por Guellouz and Tavoularis [15] y el caso de la derecha muestra cómo serían estas magnitudes para dos barras cilíndricas distanciadas por un gap (δ), este último caso se daría en el interior un combustible nuclear.

Como se mencionó anteriormente, el tamaño λ , permanece constante para altos valores del número de Reynolds, por lo que este valor puede ser utilizado en cierta medida como un parámetro de caracterización.

De las experimentaciones realizadas en el circuito hidráulico utilizado en este trabajo, se obtuvieron valores de frecuencias para los diferentes caudales con los que se midió. Esto permitió realizar un gráfico de frecuencias en función de las velocidades, dando la tendencia mostrada en la figura 26.

Figura 26: Gráfico frecuencia vs. velocidad.

Como puede apreciarse en la figura 26, el comportamiento de la frecuencia respecto a la velocidad se puede considerar lineal. Este comportamiento coincide con el observado en otras investigaciones, como por ejemplo Kayser F.M. (2021), cuyo gráfico se muestra en la figura 27.

Figura 27: Gráfico frecuencia vs. velocidad de referencia [11].

Cabe destacar que a partir de mediciones realizadas variando la temperatura del fluido, no se apreciaron modificaciones en la gráfica, indicando una independencia de este comportamiento en función de la viscosidad [16].

A partir de la pendiente de la recta determinada por los puntos medidos, se obtuvo un parámetro denominado λ^* , el cual representa una “longitud característica” de los vórtices para la geometría analizada y se define como:

$$\lambda^* = \frac{1}{m} \quad (5)$$

Siendo m la pendiente de la recta.

Esta longitud característica es única para la geometría analizada y será única para cada geometría. De la misma se puede establecer una relación con la longitud real de los vórtices según:

$$U_b = \lambda^* * f \quad (6)$$

$$U_c = \lambda * f \quad (7)$$

$$\frac{U_b}{U_c} = \frac{\lambda^*}{\lambda} \quad (8)$$

En la mayoría de los casos usados como referencia para este trabajo se busca caracterizar los vórtices y la geometría a partir del número de Strouhal, medido para diferentes condiciones de flujo. Sin embargo, el número de Strouhal no es ideal para comparar casos distintos debido a su dependencia de las escalas geométricas características del sistema, lo que limita su aplicabilidad en situaciones con geometrías o condiciones de flujo diferentes. Esto puede apreciarse en la figura 27, donde no se puede establecer una relación en la variación del Strouhal entre los distintos casos analizados, ya que cada uno presenta un comportamiento diferente.

Figura 26: Dependencia del número de Strouhal en función del Reynolds [7].

Para análisis más universales, pueden usarse parámetros centrados en estructuras coherentes del flujo, que ofrecen comparaciones menos sensibles a las variaciones de escala. Estos, combinados con distintos números adimensionales y relaciones geométricas permitirían establecer parámetros de referencia.

A partir de los casos analizados se pudo observar que al disminuir el gap, se producía un aumento en las velocidades transversales, lo cual implicaría una mejora en el mezclado entre subcanales. Obteniendo el parámetro λ^* para cada caso, se asoció un valor superior de este para aquellos que presentaban mayores velocidades transversales, indicando que el parámetro concebido puede ser representativo de los niveles de mezclado alcanzados en la geometría. Este comportamiento fue analizado principalmente a partir de las mediciones hechas por Kayser F.M. (2021) [17].

Basados en los resultados y en los parámetros establecidos hasta aquí, se procede a buscar las relaciones que permitan demostrar una funcionalidad en el comportamiento de los vórtices para todas las geometrías similares y con cierta compatibilidad. Se utilizan datos provenientes de diversas publicaciones científicas con diferentes geometrías y de las experimentaciones con la geometría utilizada en este trabajo. De este modo, se pretende explorar una amplia variedad de configuraciones geométricas, lo que permitirá no solo aumentar la diversidad de los casos estudiados, sino también fortalecer la robustez y confiabilidad de las relaciones establecidas, sustentando su validez para distintas situaciones.

La figura 27 resume el análisis de las configuraciones estudiadas, proporcionando una visión de cómo los parámetros evaluados influyen en el comportamiento observado. Se estableció una relación entre los parámetros $\frac{\lambda^*}{\delta}$ (longitud característica adimensionalizada con el gap) en el eje de ordenadas y $\frac{a^* \cdot \delta}{d}$ en abscisas, pudiéndose examinar las tendencias observadas de los datos experimentales y de los provenientes de la literatura consultada.

Figura 27: Relaciones entre λ^* adimensionalizado con el gap y características geométricas.

Dentro de los datos para canales anulares incluidos se encuentran los medidos en las experimentaciones realizadas en este trabajo, junto con otras de Choueiri [7]. A estos se suman

los datos obtenidos por Mahmood [14] y Khabbouchi [18] para canales rectangulares con barra descentrada.

Para valores menores de $\frac{a^{**}\delta}{d}$, se observan valores mayores de $\frac{\lambda^*}{\delta}$, lo cual estaría indicando condiciones favorables para el mezclado, ya que valores mayores de λ^* se asocian a un aumento en las velocidades transversales, elevando así la mezcla entre subcanales. Este comportamiento indica que, en estas circunstancias, las propiedades geométricas del sistema facilitan la transferencia de masa energía entre los subcanales, favoreciendo la homogeneización de las temperaturas en el fluido.

Al promover un mezclado más eficiente, se logra una distribución más uniforme de temperatura en el fluido, evitando puntos calientes y reduciendo la probabilidad de alcanzar condiciones críticas para el CHF, no solo optimizando el rendimiento térmico del reactor, sino que también contribuyendo a la seguridad operativa. Esto se debe a que el mejoramiento del mezclado y la homogeneización de temperaturas en el fluido son aspectos clave para evitar el CHF, el cual genera un incremento abrupto en la temperatura de las barras combustibles, lo que puede causar daños estructurales severos e incluso comprometer la integridad del núcleo.

Se evidencia cómo las relaciones que se han identificado entre estos parámetros logran mantenerse consistentes en diversas configuraciones, ofreciendo una visión integral que respalda la aplicabilidad de las conclusiones alcanzadas en un rango amplio de escenarios. Este enfoque permite visualizar de manera directa las tendencias y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones geométricas, consolidando las bases para futuras aplicaciones y estudios complementarios.

Cabe destacar que las mediciones realizadas utilizando una barra central de 6,35 [mm], con un gap de 1 [mm] no dieron resultados satisfactorios. No pudieron ser detectados los vórtices de gran escala, ya sea porque la capacidad de los sensores no es suficiente o porque simplemente no se generaron para las condiciones geométricas e hidráulicas en las que se ejecutaron los ensayos.

A continuación se darán las conclusiones generales obtenidas a partir de lo expuesto hasta aquí, junto con recomendaciones para trabajos futuros que busquen avanzar en los conceptos y aplicabilidad de los parámetros a cuestiones prácticas.

Capítulo 4

Conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros

En este estudio, se analizaron en profundidad las propiedades de los vórtices de gran escala generados en un canal anular con barra interior descentrada y su interacción con separadores. Para llevar a cabo este análisis, se utilizó agua como fluido de trabajo y se aplicó la técnica de medición de presiones tridimensional (3DMP).

A partir de los datos obtenidos, de los análisis de señales y de las relaciones de parámetros realizadas, se pueden destacar las siguientes conclusiones, las cuales permiten una mejor comprensión de la influencia de las configuraciones geométricas en el comportamiento de los vórtices de gran escala. Estas conclusiones también subrayan la relevancia de los parámetros estudiados en la caracterización del sistema, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones en contextos similares.

- El circuito generado con una geometría simplificada de un combustible nuclear tipo, lo que permitió generar y medir el movimiento de los vórtices de gran escala presentes en el flujo. Obteniendo así mediciones, tanto espaciales como dinámicas, utilizando equipos y sensores asequibles.
- A partir de las mediciones angulares de la presión se pudieron establecer las zonas donde la amplitud de las fluctuaciones presentaba un máximo, determinando así la ubicación del tren de vórtices.
- Las señales de los sensores fueron analizadas a través de funciones en Matlab, obteniendo información suficiente para generar los gráficos, verificaciones y comparaciones con otros autores, junto con las nuevas relaciones entre diferentes parámetros propias de este trabajo.
- La concordancia de los resultados obtenidos en este estudio con los reportados en investigaciones previas refuerza la validez de los datos, la credibilidad de los métodos empleados, y sugiere una consistencia en el comportamiento del flujo y de los vórtices de gran escala. Se destacan los gráficos generados a partir de las mediciones angulares de las fluctuaciones, que muestran una notable similitud con los presentados por otros investigadores.

- La relación entre los parámetros analizados en este trabajo sugiere una conexión que podría servir para obtener coeficientes de mezclado para el diseño de combustibles nucleares, optimizando el mezclado mediante la generación y aprovechamiento de vórtices de gran escala.

Recomendaciones

Para concluir este estudio, resulta pertinente proporcionar una serie de recomendaciones finales que, basadas en los hallazgos obtenidos, buscan orientar tanto el desarrollo futuro en esta línea de investigación como su posible aplicación en contextos prácticos. Estas sugerencias no solo consideran los principales resultados y limitaciones del trabajo, sino que también apuntan a optimizar el desempeño de los parámetros estudiados y sus relaciones. A continuación, se presentan las recomendaciones consideradas clave.

- Para explotar las capacidades que la técnica 3PM puede ofrecer, se recomienda la implementación de un sistema de posicionamiento automático para la toma de presión.
- Se sugiere realizar mediciones sistemáticas en función del caudal para distintas geometrías con el fin de evaluar cómo estas afectan las características dinámicas del sistema. Asimismo, se considera crucial verificar la relación entre los parámetros planteados en este trabajo mediante análisis experimentales y/o numéricos para otros casos. Esto permitirá profundizar en la comprensión de los fenómenos asociados y fortalecer la validez de los modelos propuestos, contribuyendo a una mayor generalización de los resultados y a su aplicabilidad en escenarios más amplios.
- Utilizar geometrías de combustibles nucleares reales para evaluar cómo se configuran las características del flujo en estos, permitiendo un análisis más representativo y aplicable a estos sistemas. Este análisis es especialmente relevante en geometrías complejas, donde las interacciones tridimensionales del flujo desempeñan un papel crucial.

- Es recomendable considerar los números de Reynolds característicos del flujo en reactores nucleares para garantizar la adecuación de las condiciones estudiadas. Esto permitirá evaluar adecuadamente los regímenes de flujo presentes y sus efectos sobre el transporte de calor y masa, así como en la formación de estructuras asociadas a las geometrías de los combustibles nucleares bajo estas condiciones.
- Se recomienda medir las velocidades transversales del flujo para capturar información sobre su impacto en el mezclado, la formación de vórtices y las características de transporte en el sistema.
- Es fundamental identificar parámetros que establezcan una conexión entre los vórtices de gran escala y los coeficientes de mezclado. Este enfoque permitirá comprender cómo las estructuras coherentes del flujo influyen en los procesos de transporte y dispersión.

Referencias

- [1] Santosh K Gurunath. (2012). Numerical Investigations of Coherent Structures in Axial Flow in Single Rod-Channel Geometry.
- [2] Rehme, K. 1992. The structure of turbulence in rod bundles and the implications on natural mixing between the subchannels. *Int. J. Heat Mass Tran.* 35 (2), 567-581.
- [3] Greitzer, E. M., Tan, C. S. & Graf, M. B. 2004 *Internal flow: concepts and applications*. New York: Cambridge University Press.
- [4] Nikuradse J. (1930). Untersuchungen fiber turbulente Strömungen in nicht kreisförmigen Röhren, *Ing.-Arch.* 1, 3066332.
- [5] Leonhard Meyer. From discovery to recognition of periodic large scale vortices in rod bundles as source of natural mixing between subchannels — a review. (2010).
- [6] Meyer, L., Rehme, K., (1994). Large scale turbulence phenomena in compound rectangular channels. *Exp. Thermal Fluid Sci.* 8, 286–304.
- [7] Choueiri H. 2014. Experimental investigations of flow development, gap instability and gap vortex street generation in eccentric annular channels.
- [8] Piot, E. & Tavoularis, S. (2011). Gap instability in laminar flows in eccentric annular channels. *Nucl. Eng. Des.* 241 (11), 4615-4620.
- [9] O.C.A. Nalín, et al. Development of a measurement technique for detailed flow characterization in fuel bundles. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.09.031>.
- [10] White, F. M. (2016). *Fluid mechanics (7th Ed.)*. McGraw-Hill Education.
- [11] Kayser F.M. (2021). Experimental investigation of turbulent flow and heat transfer around a single rod for different rod-wall spacings.
- [12] Möller, S.V. (1991). “On phenomena of turbulent flow through rod bundles”. *Exp. Therm. Fluid Sci.* V 4, 25-35.
- [13] Rowe, D.S., Johnson, B.M. & Knudsen, J.G., 1974. “Implications concerning rod bundle crossflow mixing based on measurement of turbulent flow structure”. *Int. J. Heat Mass Transfer.* V 17, 407- 419.
- [14] Mahmood A. (2011). Single-phase crossflow mixing in a vertical tube bundle geometry. An experimental study.
- [15] M.S. Guellouz, S. Tavoularis. (2000). The structure of turbulent flow in a rectangular channel containing a cylindrical rod.
- [16] Domínguez T., Nalin O. (2024). Caracterización de la fluidodinámica en canales de combustibles nucleares.

[17] Kayser F.M. (2021). Experimental investigation of turbulent flow and heat transfer around a single rod for different rod-wall spacings. Pág. 56 – 58.

[18] Khabbouchi I. et al. (2009). Influence of coherent structures on the wall shear stress in axial flow between a cylinder and a plane wall.